

RUS TILINI O'RGANISHDA NUTQ MADANIYATI VA TIL MALAKASI

Ismailova Saodat Rixsibaevna, Bedilova Aziz Malsovna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, o'zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta
o'qituvchilari

sismailova911@gmail.com, azizabedilova2019@mail.ru,

Annotatsiya: zamonaviy funktsional nutq madaniyatini tarbiyalashning eng muhim vazifalaridan biri, avvalo, amaliy to'g'ridan-to'g'ri dolzarb sohalar va vaziyatlarga nisbatan murakkab aloqa holatlarini tahlil qilish qobiliyatlari va ko'nikmalarini egallashdir. Ushbu asosda tegishli samarali ko'nikmalar va ko'nikmalar tabiiy nutq amaliyotida o'z-o'zini tarbiyalash orqali amalga oshirilishi mumkin.

Kalit so'zlar: funktsional madaniyat, uslubiy xususiyatlar, nutq aloqasi, nutq madaniyati, adabiy-til normasi, maxsus me'yorlar, uslubiy xilma-xillik, so'z shakllari, frazeologik birliklar, samarali ko'nikmalar.

SPEECH CULTURE AND LANGUAGE COMPETENCE IN RUSSIAN LANGUAGE TEACHING

Ismailova Saodat Rixsibaevna, Bedilova Aziza Melsova
Tashkent State University of Economics, Senior teachers of the Department of
Uzbek Language and Literature

Abstract: One of the most important tasks of educating a modern functional culture of speech is to master the skills and analysis skills of complex communication situations, primarily in relation to practical, directly relevant areas and situations. On this basis, the corresponding productive skills and abilities can be acquired by self-education in natural speech practice.

Keywords: functional culture, stylistic features, speech communication, speech culture, literary and linguistic norm, specialized norms, stylistic diversity, word form, phraseological units, productive skills.

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Исмаилова Саодат Рихсибаевна, Бедилова Азиза Мэлсовна
Ташкентский государственный экономический университет, старшие
преподаватели кафедры узбекского языка и литературы

Аннотация: *Одной из важнейших задач воспитания современной функциональной культуры речи является овладение умениями и навыками анализа сложных ситуаций общения, прежде всего применительно к практическим непосредственно актуальным сферам и ситуациям. На этой базе соответствующие продуктивные умения и навыки могут приобретаться самовоспитанием в естественной речевой практике.*

Ключевые слова: *функциональная культура, стилистические особенности, речевая коммуникация, культура речи, литературно-языковая норма, специализированные нормы, стилистическое разнообразие, словоформа, фразеологизмы, продуктивные умения.*

Обучение неродному языку предполагает, что обучающиеся обретают способность пользоваться данным языком в контекстах и ситуациях, типичных для повседневной речевой коммуникации того народа, язык которого они изучают. Языковая компетенция изучающего неродной язык включает в себя, владение элементарными правилами словоупотребления, орфоэпии, интонации, соединения слов и предложения; б) освоение основных моделей речевого поведения на изучаемом языке; в) умение осознанно применять по возможности весь арсенал стилистических особенностей (с учетом их лингвострановедческого наполнения) при порождении и восприятии текстов на изучаемом языке в различных ситуациях и контекстах национальной речевой коммуникации (устной и письменной). Говоря обобщенно, языковая компетенция предполагает владение на хорошем уровне культурной неродной речи. Возможны два понимания термина «культура речи». «С одной стороны» это социально-исторически обусловленная современная речевая культура общества, включающая в себя совокупность всего лучшего, образцового, традиционно устоявшегося в стилистическом отношении – того, что способствует выражению всех социально значимых понятий. Все это отражено в литературных текстах и речевом обиходе носителей литературного языка.

Так понимаемая культура речи воспитывается в языковом сознании, в речевом поведении носителей литературного языка школой, прессой, радио, телевидением, кинематографом, театром, средствами наглядной агитации, а также организация различных радио и телепередач, издание словарей, пособий «по культуре речи».

Когда говорят об овладении культурой речи, различают два этапа. Первый связывают с освоением учащимися литературно-языковых норм. Владение ими обеспечивает правильность речи, составляющую основу достаточно высокой индивидуальной культуры речи. Второй этап предполагает творческое применение норм в различных речевых ситуациях и контекстах, их искусное сочетание и соотношение в зависимости от целей, задач и условий данной речевой коммуникации, с учетом сложившихся традиций и новых тенденций в стилистическом использовании языковых средств.

В связи с освоением первого этапа встает задача «языкового обучения», под которым многие лингвисты подразумевают именно «приобретение норм литературного языка и умений использовать их в устной и письменной речи».

Нормы охватывают все функциональные разновидности литературного языка. Говоря же об овладении системой норм, подразумевают именно общелитературные нормы, присутствующие в любом литературном тексте, в непосредственном общении носителей литературного языка.

Лишь впоследствии в процессе жизненной, производственной, профессиональной деятельности носители литературного языка усваивают специализированные нормы (вариации общелитературных норм), действующие в каждой из функциональных разновидностей литературного языка.

В учебно-воспитательной работе над речевой культурой обучаемых, направленной на привитие им навыков правильной, нормированной речи, целесообразно обращаться к лучшим образцам литературного языка – к художественным, публицистическим произведениям классики и авторитетных современных литераторов, к исполнительской практике мастеров художественного слова и сценической речи, к текстам, т.е. к несомненным достижениям национальной речевой культуры.

В процессе обучения русскому языку перед преподавателем стоит двуплановая задача.

С одной стороны, а) научить правильному произношению, интонации, употреблению слов и форм, построению предложений и словосочетаний; б) следить за соблюдением элементарных, строевых правил языка, от которых зависит само понимание текста, порождаемого учащимися на изучаемом языке, сама возможность коммуникации на данном языке; в) исправлять ошибки, системой упражнений добиваясь автоматизма в правильном употреблении языковых единиц, это особенно важно на начальном этапе обучения.

С другой стороны, в задачу преподавателя входит добиваться от обучаемых стилистической правильности их текстов, чтобы речевые средства в таких текстах использовались в соответствии с речевым поведением носителей современного литературного языка.

Эти методические проблемы взаимосвязаны, поскольку в процессе обучения, учащиеся не только получают знание системных отношений, но и приобретают навыки коммуникативной деятельности на русском языке в соответствии с его нормами. Именно с усвоения норм и начинается приобщение к культуре неродной речи.

Отличительной чертой русского литературного текста русской национальной речевой культуры в целом является стилистическое разнообразие. Живой оборот речи, меткое словцо, сказанное к месту, поговорка или удачно найденное крылатое выражение или цитата – все это повышает интерес к тексту, автору, к тому, о чем он говорит. Всегда, даже в строгих жанрах, такое «оживление» текста благожелательно воспринимается и слушателем, и читателем.

В методической работе по привитию навыков речевой культуры учащимся полезно давать такие задания; например:

1) Сопоставить разные редакции художественного или публицистического текста (отдельных предложений, абзацев), проанализировать авторскую правку, выясняя мотивы замены слов, словоформ, фразеологизмов, изменения порядка слов, перестройки предложений и т.д.

2) Активизации словаря учащимися способствуют различного вида упражнения, применение на занятиях передовых педагогических технологий (дискуссия, мозговая атака, кластер, пин-борд и т.д.), которые способствуют унификации и совершенствованию учебного процесса, обеспечивают высокую квалификацию преподавания дисциплины.

3) Много дают учащимся с точки зрения обогащения и активизации их индивидуального словаря, развитие навыка различения стилистической окраски и семантических оттенков слов упражнения, построенные на материале словарей синонимов и паронимов.

Всегда большой интерес вызывают сопоставление таких слов, как *экономный – экономичный – экономический; расчетный – расчетливый; выплата – оплата; цветной – цветовой; освещение – освещенность; циклический – циклический; дипломатическая – дипломатичный*, и подобных однокоренных слов, а также анализ слов синонимичного ряда.

Одной из важнейших задач воспитания современной функциональной культуры речи является овладение умениями и навыками анализа сложных ситуаций общения, прежде всего применительно к практическим непосредственно актуальным сферам и ситуациям. На этой базе соответствующие продуктивные умения и навыки могут приобретаться самовоспитанием в естественной речевой практике.

В связи с выше сказанным необходимо проводить квалифицированную методическую работу по воспитанию высокой культуры русской речи, обогащению духовного мира студенческой молодежи.

Список использованной литературы

1. Оганесян С.С. Культура речевого общения // Русский язык в школе. № 5 – 2008.
2. Формановская Н.И. Культура общения и речевой этикет // Русский язык в школе. № 5
3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Культура и искусство речи. Современная риторика. Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс». 1996.
4. Гольдин В. Е., Сиротинина О. Б. Речевая культура // Русский язык. Энциклопедия. - М. , 2008.
5. Далецкий Ч. Практикум по риторике. - М. , 2006.
6. Ширяев Е. Н. Что такое культура речи // Русская речь. - 2005.